

УЎК: 636.2.03.018.08.88/637.

СИФАТЛИ ГЎШТ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

¹Жабборов Шермат Шокирович, ²Нурматов Аъзам Акбарович

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти (ЧПИТИ), директор ўринбосари, к.х.ф.ф.д. (PhD), ²Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти (ЧПИТИ), директори, к.х.ф.н., катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857432>

Аннотация. Мақолада сифатли гўшт етиштириш технологиясининг афзалликлари ва самарадорлиги баён қилинган. Шунингдек, ахталанган ҳайвонлардан кўп миқдорда ва сифатли, яъни қимматбаҳо гўшт олиш ва буқачаларни 4-6 ойлигида ахталаш мақсадга мувофиқлиги, ахталанган буқачалар гўштида ахталанмаганларидан 1,5-2 баробар кўп ёғ бўлиши тўғрисида батафсил баён қилинади.

Калим сўзлар: буқачалар, ахталаш, жарроҳлик усули, қимматбаҳо гўшт, озуқа, ахталанмаган буқача, қонсиз ахталаш усули, семизлик, вазн ортиши, гўштдор қорамоллар, гўшт маҳсулдорлик, гўшт сифати, даража, мрамарсимон гўшт, рацион, озиқлантириш.

Аннотация. В статье описаны преимущества и эффективность технологии производства качественного мяса. Также, подробно поясняется, что от кастрированных бычков после откорма можно получать 1,5-2 раза больше качественное мясо, чем некастрированных бычков и целесообразно кастрировать бычков в 4-6-месячном возрасте.

Ключевые слова: бычки, кастрация, хирургический метод, ценное мясо, корм, некастрированный бычок, безкровный метод кастрации, упитанность, привесы, мясной скот, мясная продуктивность, качество мяса, сорт, мраморное мясо, рацион, кормление.

Abstract: The article describes the advantages and efficiency of the technology for producing quality meat. It is also explained in detail that after fattening, castrated bulls can produce 1.5-2 times more quality meat than uncastrated bulls, and it is advisable to castrate bulls at 4-6 months of age.

Keywords: bulls, castration, surgical method, valuable meat, feed, non-castrated bull, bloodless castration method, fatness, weight gain, beef cattle, meat productivity, meat quality, variety, marbled meat, diet, feeding.

Кириш. Чорвачилик соҳаси ривожланган: Голландия, Германия, Исроил, Жанубий Корея каби давлатларда насл учун олиб қолинган буқачалардан ташқари барча буқачалар ахта (кастрация) қилинади. Бу эса уларга сунъий уруғлантириш орқали молларнинг насл ва маҳсулдорлигини оширишга, юқори тирик вазн олишга, озуқани тежашга, сифатли мрамарсимон гўшт етиштиришга кенг имконият яратади.

Мол эгасининг эркак бузоқларни жинсий фаолиятини бартараф этиш учун ахталашни хоҳишга кўра танлаб бажариш мумкин. Юзага келадиган ўсишга бўлган тўсқинликни олдини олишни кўзлаб, ахталашни буқачаларининг ёши 4 ойликдан 8 ойгача бўлган муддатда жарроҳлик ёки қонсиз кастрация каби бошқа усуллар билан амалга ошириш тавсия қилинади. Гўштдор қорамолчиликда гўшт маҳсулдорлиги ва уни сифатини яхшилашда ахталаш муҳим аҳамият касб этади. Бу тадбир бир қатор гўштдор қорамолчилик

билан шуғулланадиган АҚШ, Англия, Австралия, Корея, Мексика, ЖАР, Франция, Италия ва бошқа давлатларда буқачаларни ахталаш режали равишда амалга ошириб борилади.

Озиқлантириш омилининг маҳсулдорликка, шу жумладан гўшт маҳсулдорлигига ижобий таъсири қилиши кўплаб илмий манбаларда ёритилган. Шу нуқтаи назардан, овқат ҳазм қилиш органлари турлича тузилган қишлоқ хўжалик ҳайвонларида озиқлантириш омилини маҳсулдорликка таъсирини ўрганиш мақсадида илмий манбаларни таҳлилий ўргандик. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизов (2022) маълумотларига кўра, озиқлантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиқлантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизов (2024), И.Хафизов, А.Хафизов (2024), И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизов (2024) фикрларига кўра, отларга мақбул озиқлантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаева (2024), И.Хафизов (2023), И.Хафизов, А.Хафизовнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Илмий тадқиқот ишини бажаришда умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар асосида ва ҳисоб-китоб ишлари ҳужжатлар маълумотларидан фойдаланиб олиб борилди.

Гўштга боқиладиган қорамолларни тўғри озиқлантириш орқали сифатли, яъни мармарсимон гўшт етиштирилади. Худди шунингдек маҳаллий қорамолларни TMR технологияси билан боқиб сифатли гўшт етиштириш имконияти мавжуд.

Республикамизда аҳоли хонадонларида қорамолларнинг асосий қисми боқилишини ҳисобга олсак, бу технология тўғри танланганлигига амин бўламиз. Авваллари аҳоли хонадонларида одатий мол боқишда озуқаларни едиришга етарли даражада тайёрланмаслиги натижасида 30 фоизгача озуқаларнинг нобудгарчилигига йўл қўйилар эди. TMR технологиясини қўллаш натижасида чорва озуқаларининг нобудгарчилигига чек қўйиладива 30 фоиз озуқа иқтисод қилинади.

TMR технологиясида боқилган мол ҳўитининг сифат кўрсаткичи (Чорвачилик ва парра ндачилик илмий-тадқиқот институти)

< 3-даражали гўшт >

< 2-даражали гўшт >

< 1-даражали гўшт>

<юқори даражали гўшт>

<энг юқори даражали гўшт>

1. Гўшт сифатини белгиловчи даражанинг УЗИ аппаратида кўриниши

2. TMR технологиясида боқилган юқори сифатли Корея Хану мол гўшти

TMR технологиясида озуқалар рецепт асосида тайёрлангандан сўнг киш кунлари 3 кун давомида шиббаланиб усти маҳкамлаб ёпиб қўйилади. Натижада озуқалар майинлашиб улардан ёқимли ҳид кела бошлайди, бу эса ёш қорамолларнинг иштаҳасини очиб сўлак безларини жадал ишлашига олиб келади. Тайёрланган озуқаларда моллар истеъмол қилмасдан парчаланиш жараёнлари бошланади. Ушбу озуқалар истемол қилинганда хазмланиш даражаси 15-20 фоизга ошади, натижада 20 фоизга юқори ўсишга эришилади. Аҳоли хонадонлари чорва молларидан оладиган даромадлари 30 фоизга ошади.

Маҳаллий технологияда

боқилган мол гўшти(чанда),

Маҳаллий технологияд.....TMR технологиясида

боқилган мол гўшти боқилган мол гўшти

TMP технологиясида боқилган мол гўшти(ўнгда)

Сифатли гўшт етиштиришда ахталаш муҳим аҳамият касб этади. Ахталаш (кастрация) деб, кесиш (операция) йўли билан сунъий равишда эркак ҳайвонларнинг жинсий безлари функциясини тўхтатишга айтилади. Жинсий безлар функциясини сунъий равишда тўхтатиш, организмда кечадиган моддалар алмашунувида кескин ўзгаришлар келтириб чиқаришга ва ички секреция безлари (гипофиз, буйрак усти жағ ости ва ҳ.к) фаолиятида ҳам бир қанча ўзгаришларга сабаб бўлади. Бу ўзгаришлар ҳайвонларни физиологик ҳолатига таъсир қилиб орган ва тўқималарда сон ва сифат жиҳатдан ўзгаришлар бўлишига, шуниндек ахталанган ҳайвонларнинг ҳатти-ҳаракатига ҳам таъсир қилади.

Эркак ҳайвонларни ахталанса қариндош урчитишни олди олинади, зотдорлиги маълум бўлмаган буқалар билан уруғлантиришни олди олинади, ҳамда мақсадли урчитиш йўлга қўйилиб сунъий уруғлантиришга имконият кенгайди. Эркак ҳайвонларни нафақат сифатли гўшт учун ахта қилинади, балки наслчилик ишларини талаб даражасида ташкил қилиб, сифатли пода яратиш имконияти яратилади. Жинсий безлар вазифаси сунъий равишда тўхтатилганда организмни семиришига олиб келади, бу эса бўрдоқига боқишда ҳайвонларни тирик вазини тез фурсатларда ўсишига, озуқа кам сарфланишига олиб келади. Ахталанган ҳайвонлар бўрдоқига боқилганда уларни гўшти майин, мармарсимон бўлиб, ширин таъмга эга бўлади, ёқимсиз ҳидлар бўлмайди. Шунинг учун бундай гўшт дунёда қимматбаҳо ҳисобланади. Ахталанган эркак молларнинг гўшт чиқими ахталанмаган буқачаларнинг гўшт чиқимидан юқори бўлади. Ахталанган ҳайвонлар юввош бўлиб қолади, уларни гуруҳ қилиб боқиш, шунингдек яйловларда сигирлар билан ҳам бирга боқиш мумкин бўлади. Барча тоифадаги чорвачилик билан шуғулланадиган хўжаликларда

ва аҳоли хонадонларида келиб чиқиши номаълум буқачаларни ахталашни амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Натижада сунъий уруғлантириш кенг жорий этилиб, наслчилик ишлари тўғри ташкил қилинади, қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлиги ошади, халқимиз сифатли, арзон гўшт маҳсулотлари билан таъминланиб, пода сифати йилдан-йилга яхшиланиб боради. Қон чиқармасдан қисқичлар ёрдамида ахталанса кесилган жойни даволаш учун дори-дармонларга кетадиган маблағлар айтарли даражада тежаб қолинади. Шунингдек, компресс (босим остида) йўли билан қисқичлар ёрдамида ахталанганда юқори сифатли гўшт маҳсулоти олишга эришилади. Операция усулида ахталаш ишончли ва тез амалга ошириладиган ҳамда тез тuzаладиган усул ҳисобланади.

Хулосалар. Ахталанган ҳайвонлардан кўп миқдорда ва сифатли, яъни қимматбаҳо гўшт олинишига эришилади. Шунингдек ветеринария мутахассислари ва бошқа чорвадорларни меҳнатини осонлаштиради. Буқачаларни 4-6 ойлигида ахталаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ахталанган буқачалар гўштида ахталанмаганларидан 1,5-2 баробар кўп ёғ бўлиб, ёғлар гўшт орасига кирган бўлади. Гўштининг сифати ҳам ахталанмаганларидан юқори бўлиб, суяклари енгил, танаси бир хилда ривожланади, бел ва сони бир хилда тўлиб боради ва гўшти мармарсимон кўринишда бўлади.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д., Ахмедов Т. П., Бонни М.А., Озуқа экинларидан сули экини уруғчилигининг самарадорлигини оширишда “Ўзбекистон кенг баргли” навида бирламчи уруғчилик ишларини олиб борилиши. “Шоли ва дуккакли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ҳамда етиштириш агротехнологияларини илмий-амалий асослари” мавзусидаги халқаро республика илмий-амалий конференция тўплами. (2024 йил 15-16 август, Тошкент). 248-250 б
2. Нурматов А.А., Жабборов Ш.Ш., Ҳафизов И.И., Тагаева Л.Х. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси](#). Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari., 2024/5/30, Toshkent, ToshDAU, 200-206b.
3. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. O'zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari., 2024/5/17, Qarshi-2024, TIQXMMI, 400-403b.
4. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Ёш тойларнинг ўсиш ривожланишига мақбул озиқлантириш ва сақлаш технологиясининг таъсири. Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot institutida “Science and innovation” xalqaro ilmiy jurnali bilan hamkorlikda 2024-yil 26-27-sentabr kunlari o'tkazilgan “Chorvachilikni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy usullari va rivojlantirish istiqbollari” mavzusida Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari., /Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti./ 26-27-sentabr, 2024-yil, Toshkent.